

Estudio que analiza e informa sobre los aspectos positivos y negativos de la flexibilidad educativa

R. Urcid Puga¹

¹Departamento de Medios y Cultura Digital, Tecnológico de Monterrey, Atlixcáyotl 5718, Reserva Territorial Atlixcáyotl, C.P.72453. Puebla, Pue. México. rurcid@tec.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

El siguiente artículo tiene por objetivo mostrar los aspectos positivos y negativos que devienen de la flexibilidad educativa. Por ello, mediante un análisis cuantitativo transversal descriptivo en donde no se modifican variables, se indaga sobre la percepción que una muestra poblacional tiene ante este tema. En este sentido, el universo encuestado contempla más de 100 estudiantes del Tecnológico de Monterrey -campus Puebla-; los respondientes cursan distintas carreras y son de distintos semestres. Como resultado, se obtiene una serie de datos que ayudan a entender que la flexibilidad conlleva aspectos a favor y en contra. La principal conclusión a la cual se llega es que si las Instituciones de Educación Superior -IES- buscan flexibilidad e innovación, deben considerar desde lo administrativo hasta lo académico. Finalmente, se proponen algunos estudios a futuro que complementan esta investigación.

Palabras clave: flexibilidad, académica, educación, innovación, universidad.

Abstract

The following article aims to show the positive and negative aspects that come from educational flexibility. Therefore, by means of a descriptive cross-sectional quantitative analysis where variables are not modified, the perception that a population sample has on this topic is investigated. In this sense, the universe surveyed includes more than 100 students from the Tecnológico de Monterrey -campus Puebla-; Respondents take different careers and are from different semesters. As a result, a series of data is obtained that help to understand that flexibility involves both pros and cons. The main conclusion that is reached is that if the universities are looking for flexibility and innovation, they should consider from the administrative to the academic. Finally, some future studies are proposed that complement this research.

Key words: academic, flexibility, education, innovation, university.

Introducción

Se ha estipulado que la educación es el motor del desarrollo de la sociedad, pues logra potenciar las competencias profesionales y laborales [1] Por ello, hay diversos aspectos políticos, sociales, filosóficos y económicos que influyen en la flexibilidad educativa. Entiéndase que la flexibilidad consiste en ofrecerle al estudiantado la posibilidad de elegir cómo, qué, dónde, cuándo y con quién participan en las actividades de aprendizaje [2].

Flexibilidad

La enseñanza flexible conlleva algunos determinantes del aprendizaje; en particular destacan [3]:

- La asistencia por parte del alumnado a un lugar predeterminado en un tiempo y número de sesiones establecidas
- Especificación de metas de aprendizaje ajustadas a las características del estudiantado; contenidos y secuencia de enseñanza y una metodología de enseñanza a través de diversos medios.

La flexibilidad debe apoyarse en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación -TIC-; lo anterior conduce a una oferta educativa más flexible, que sirve tanto para el alumnado que sigue la enseñanza presencial, como para quienes optan por el aprendizaje a distancia; o, en su caso, una fórmula mixta.

Características de la innovación educativa

Aplicar métodos de desarrollo y orientación profesional para que el profesorado logre una mejor adaptación a la innovación es ideal para que logren migrar sus clases presenciales a un estilo híbrido basado en las TIC, por ello, diversas universidades se han convertido en campus virtuales. Para lograr una educación flexible e innovadora, supone nuevos atributos, y enfoques para su entendimiento, diseño e implementación [4]. Para que el modelo de aprendizaje flexible tenga los resultados esperados, es necesario que el alumnado sea el centro de atención; además, éste, debe convertirse en un ser independiente y autónomo, capaz de fomentar su propio proceso de aprendizaje; finalmente, incluye un cambio primordial en el rol del profesorado quien facilita el aprendizaje [5].

Ya en la práctica, estos modelos requieren de profesorado que tengan las destrezas para diseñar e implementar este tipo de cursos; por si fuera poco deben contar con el conocimiento necesario para adecuar sus clases y actividades, pensar en otros estilos de evaluación y buscar que el alumnado tenga una mayor interacción; durante el aprendizaje la interacción social entre educandos y educadores debe ser balanceada y ésta debe incluir libros de texto, guías de estudio, uso de la tecnología, etc. Para lograr una mayor flexibilidad, tanto las instituciones existentes, como aquellas que están en desarrollo deben promover experiencias innovadoras en el campo de los procesos de enseñanza y aprendizaje; por ello, la enseñanza universitaria no puede flexibilizarse de forma aislada; se requiere participación y motivación del profesorado, pero también, un fuerte compromiso institucional [6].

Por otra parte, la innovación y flexibilidad requiere que el alumnado se involucre en experiencias de aprendizaje individualizadas, basadas en destrezas, conocimientos, intereses y objetivos. Debe entenderse que la instrucción individualizada no significa instrucción aislada, sino la adaptación a las necesidades específicas; en este sentido, se refiere a una mejor calidad de enseñanza personalizada desde el momento en que se elaboran los planes de estudio, se confeccionan entornos y métodos de aprendizaje según los requisitos necesarios; lo anterior incluye situaciones de aprendizaje individualizadas y en conjunto.

Otra característica es el acceso a grupos de aprendizaje colaborativo, es decir la multi, trans e interdisciplinariedad que fomente el trabajo grupal para alcanzar objetivos en común para la maduración, éxito y satisfacción personal, el cual no debe limitarse a un espacio en concreto, sino a diversos espacios donde el proceso de enseñanza y aprendizaje se vea favorecido.

Finalmente, para lograr la innovación educativa, se debe recurrir a las experiencias en tareas de resolución de problemas, mismas que actualmente son relevantes para los puestos de trabajo actuales. Así, las instituciones de educación superior deben encontrar un punto común entre el alumnado y el profesorado para que a partir de los nuevos roles a desempeñar puedan iniciar procesos de cambio.

Innovación y roles

Las experiencias de formación superior flexible implican acceso a diversos recursos de aprendizaje; para esto, quienes estudian en las universidades deben tener acceso a una variedad de recursos de información incluyendo bibliotecas, bases informáticas, programas de software, paquetes multimedia, expertos en contenido, y a otros sistemas de comunicación; por si fuera poco, debe tener la capacidad para manipular activamente la información y elaborar estructuras cognitivas más complejas. En definitiva, poseer destrezas para usar las herramientas de información y poder acceder a las mismas.

El papel tanto del alumnado como del profesorado exige cambios en la configuración y funciones, y ambos, requieren el apoyo técnico y pedagógico de la institución. Por ello, la flexibilidad debe entenderse en un sistema de coexistencia entre las metodologías de enseñanza por parte de quienes imparten los cursos y del proceso de aprendizaje de quienes están en el aula -o fuera de ella-; aunado a esto, hay que considerar la elaboración de un currículum interinstitucional de acuerdo con las necesidades de ambas partes.

En este sentido, la forma en que la flexibilidad se puede manifestar depende del nivel de involucramiento que tanto alumnado como profesorado e incluso los diversos grupos de interés tienen para con las instituciones educativas; de ahí que el proceso de innovación educativa sea a partir del trabajo colaborativo y de la interacción constante entre todas las partes. Por ello, los límites, las metas y los umbrales de aceptación de dicha flexibilidad debe ser producto de una reflexión profunda que ayude a mejorar la calidad académica.

Uno aspecto fundamental de la flexibilidad curricular es la implicación en el aprendizaje por parte del estudiantado y cómo modelan sus propias experiencias en la adquisición de nuevos conocimientos; algunas de ellas comprenden la autoevaluación o la evaluación de compañeros, la gestión del trabajo en proyectos, la formulación de preguntas para el aprendizaje y la creación de portafolios digitales. Las actividades de aprendizaje pueden involucrar la lluvia de ideas, recopilación de recursos, y desarrollo o adquisición de competencias), las cuales ofrecen mayor participación en la sociedad, reflexión y enfoques basados en la información con enfoque basado en la experiencia [7].

Flexibilidad curricular

Es un concepto que amplifica la educación y se manifiesta a través de un programa académico, el cual atiende la variedad que el entorno demanda, incluye acciones de gestión y diversifica las oportunidades de los *stakeholders* o grupos de interés con el fin de potenciar los procesos de formación, investigación y proyección social del alumnado. En contraparte está la rigidez, la cual, tiene se caracteriza por tener al profesorado como figura clave en el aprendizaje y al alumnado como ser pasivo y con poca intervención, conlleva tener cursos seriados y, finalmente, no hay posibilidad de extraer el conocimiento fuera del aula; sumado a ello; la motivación y el apoyo en materia de innovación o al uso de tecnologías en la enseñanza no está presente [8].

Se identifican cuatro escenarios para la educación superior y el aprendizaje flexible, éstos parten de la combinación de dos dimensiones: la primera se relaciona con la ubicación de la oferta de aprendizaje, y la segunda se refiere al control de calidad -la universidad es responsable de la experiencia del estudiantado, y éste asume más responsabilidad sobre la calidad en las decisiones de aprendizaje-. Dichos escenarios son [9]:

1. Regreso al origen: cuando la institución educativa diseña y concluye los planes y programas de estudios y, por ende, garantiza su calidad.
2. Campus global: la universidad desarrolla y promueve programas y aprendizajes disponibles a través con ayuda de las TIC.
3. Nuevo molde: el estudiantado centrado toma, de forma progresiva, más decisiones personales, y asume más responsabilidad sobre la calidad de su propia experiencia.
4. Nueva economía: las personas eligen las combinaciones de aprendizaje a partir de una serie de fuentes de recursos de aprendizaje.

De esta forma, la flexibilidad se relaciona con ofertar al estudiantado diversas opciones académicas, de entretenimiento, lúdicas y cognitivas que deben usar de forma inteligente; sumado a lo anterior, hay mayor dinamismo en cuanto a las oportunidades de formar al alumnado fuera de las aulas y expandir los espacios de aprendizaje. La idea de este tipo de innovación aplica tanto para el nuevo estudiantado como para los que ya cursan algún plan de estudios; además, debe incluir libertad u opcionalidad, del estudiantado en el acceso, admisión, selección de cursos, y libertad en los determinantes temporales y espaciales, es decir, accesibilidad, frecuencia de los periodos de admisión, ritmo de aprendizaje servicios de apoyo opcionales, control del alumnado sobre el contenido y la estructura así como la elección del sistema de distribución, y acreditación.

Así, el concepto de flexibilidad educativa se relaciona con los determinantes educativos, entiéndase la especificación de metas de aprendizaje ajustadas a las características del alumnado, los contenidos y la secuencia de los cursos. Disponer de este tipo de modelo implica qué tipo de aprendizaje – a distancia o presencial- es el adecuado. Finalmente, la formación flexible fomenta que las necesidades del estudiantado ante un cambio radical en la forma de educación sean saciadas y ayuda a constituir desafíos para las instituciones de educación superior.

Metodología

Este estudio se realiza bajo una metodología cuantitativa, se concibe como un análisis transversal pues se realiza durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo. Es descriptivo y no se modificaron variables; el instrumento de medición se realiza mediante *Google Forms* y es enviado por correo al alumnado; cabe mencionar que previo a ser compartido, los respondientes tenían conocimiento y aprobación para ser parte de este proyecto.

Población

Fueron 103 respondientes (55 mujeres y 48 hombres). El universo se obtuvo de las cuatro materias que se impartieron durante el semestre “Primavera 2020”; los cursos y la cantidad de participantes quedó fue: 1) Introducción a la Vida Profesional: 4 estudiantes -1 hombre y 3 mujeres-; 2) Análisis Cuantitativo: 36 alumnos -24 hombres y 12 mujeres-; 3) Fotografía e Imagen Digital: 33 alumnos -10 hombres y 21 mujeres-; y, 4) Comunicación Estratégica Aplicada: 30 estudiantes -13 hombres y 17 mujeres-. La muestra poblacional cursa entre el 6º y el 8º semestre; además, pertenece a las licenciaturas: Comunicación Digital, Relaciones Internacionales, Economía y Finanzas, Mercadotecnia y Comunicación, Administración y Finanzas, Diseño Industrial, Administración de Empresas, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Tecnología y Computación, Emprendimiento, Negocios Internacionales, Derecho y Ciencias Políticas y Arte Digital.

Materiales

Se realiza un instrumento de medición que consta de once reactivos en escala Likert, es decir, las opciones para responder son: 1) Totalmente de acuerdo. 2) De acuerdo. 3) Indiferente. 4) En desacuerdo. 5) Totalmente en desacuerdo. Los reactivos son los siguientes:

1. La flexibilidad educativa es responsabilidad de los *stakeholders* de la institución académica.
2. La apertura en los planes de estudio fomenta un mejor aprendizaje.

3. La educación flexible promueve la multi, trans e interdisciplinarietà.
4. La competitividad internacional de las universidades se refuerza con la flexibilidad educativa.
5. La flexibilidad académica fomenta el autoaprendizaje
6. Las competencias laborales se potencializan si se estudia bajo un esquema académico flexible.
7. El uso de TIC refuerza la flexibilidad en los planes de estudio.
8. La flexibilidad educativa está interrumpida por la escasez de materias y horarios de los cursos.
9. La capacitación del profesorado en materia de flexibilidad obstaculiza el proceso de enseñanza y aprendizaje
10. Las instalaciones y los espacios de la universidad facilitan la flexibilidad educativa.
11. El alumnado tiene poca injerencia en su futuro académico pues la flexibilidad ya está establecida por la institución.

Resultados y discusión

Una vez aplicado el instrumento de medición, la interpretación de las gráficas derivadas de cada uno de los reactivos queda de la siguiente forma:

Figura 1. Resultados del reactivo: la flexibilidad educativa es responsabilidad de los stakeholders de interés de la universidad

En la figura uno se muestra un gráfico que identifica que casi el 100% de los respondientes manifiestan que son los grupos de interés quienes deben promover y sostener la flexibilidad educativa; en este sentido, el 70% afirma estar totalmente de acuerdo, mientras que el 25% está de acuerdo; lo anterior indica que el alumnado considera que no sólo depende del profesorado o del estudiantado este tipo de educación, sino cada una de las partes que se involucran en la institución.

Figura 2. Resultados del reactivo: la apertura en los planes de estudio fomenta un mejor aprendizaje

En la figura dos se puede observar que el 50% de los respondientes asegura estar totalmente de acuerdo en cuanto a que el aprendizaje es mejor si se tiene un plan de estudio más flexible, que detone mayor empoderamiento y que ayude a la apertura académica; un 45% está de acuerdo en este mismo punto, y un 5% responde estar totalmente en desacuerdo respecto a este cuestionamiento.

Figura 3. Resultados del reactivo: la educación flexible promueve la multi, trans e interdiscipliniedad

La figura tres muestra el reactivo donde se desea conocer cómo se percibe la conjunción entre varias áreas del conocimiento. En este sentido, un primer 45% de quienes responden, afirman estar totalmente de acuerdo en que la educación flexible fomenta la relación entre varias disciplinas, el otro 45% dice estar de acuerdo con esta afirmación. Curiosamente un 10% del total de los encuestados se manifestaron en contra de esta estipulación.

Figura 4. Resultados del reactivo: la competitividad internacional de las universidades se refuerza con la flexibilidad educativa

La figura cuatro, informa sobre cómo las instituciones de educación superior logran potencializar al estudiantado a partir de la flexibilidad académica y la internacionalización de sus planes de estudio; por eso, en este reactivo se quiere conocer si es o no pertinente esta relación. En este sentido, solo el 5% responde estar totalmente en desacuerdo; mientras que un 95% (45% totalmente de acuerdo y otro 45% de acuerdo) asegura que gracias a la apertura educativa las universidades tienen mayor probabilidad de ser más competitivas.

Figura 5. Resultados del reactivo: la flexibilidad académica fomenta el autoaprendizaje

La figura cinco muestra que el 85% del estudiantado encuestado afirma que la autonomía educativa, e incluso la responsabilidad en el proceso de aprendizaje adquiere mayor potencia cuando se tiene un plan académico más flexible, e incluso sostienen que la innovación académica también resulta un motivador para ello. Curiosamente hubo un 5% que manifiesta estar en desacuerdo en cuanto al autoaprendizaje y su vínculo con la flexibilidad; sin embargo, un 10% afirma estar de acuerdo con esta aseveración.

Figura 6. Resultados del reactivo: las competencias laborales se potencializan al estudiar bajo un esquema académico flexible

La figura seis informa que una de las grandes interrogantes para el alumnado es saber qué pasa cuando finaliza sus estudios universitarios; por ello, se quiere conocer si bajo un esquema flexible enfocado en el desarrollo o adquisición de competencias ayuda a tener mejor formación para un futuro laboral. En este sentido, los porcentajes son contundentes, un 90% afirma estar totalmente de acuerdo, y el 10% está de acuerdo; en este sentido mantener la flexibilidad a partir de la adquisición o desarrollo de competencias se vuelve algo fundamental en materia de innovación educativa.

Figura 7. Resultados del reactivo: el uso de TIC refuerza la flexibilidad en los planes de estudio

La figura siete muestra que tener consciente a las TIC como herramientas de aprendizaje es fundamental al momento de hablar de flexibilidad educativa; por ello, se desea conocer si utilizar herramientas tecnológicas sustenta el diseño y puesta y ejecución de planes de estudio menos rígidos. En este sentido, 70% de los respondientes afirman estar de acuerdo, y el 30% afirma estar totalmente de acuerdo; se debe señalar este instrumento es contestado por personas inmersas en la tecnología, lo cual potencializa el uso de dispositivos electrónicos.

Figura 8. Resultados del reactivo: la flexibilidad educativa está interrumpida por la escasez de materias y horarios de los cursos

La figura ocho, muestra que una IES carece de flexibilidad si se tienen políticas administrativas rígidas, la innovación incluye cambios radicales en los procesos al interior de éstas. Por ello, se desea conocer si la oferta de cursos y el horario de estos influye de manera directa; así, 85% de los respondientes en total afirman estar

totalmente de acuerdo en cuanto a que este cambio de paradigma está mermado por la falta de cursos y la rigidez en los horarios; mientras que un 15% en total, dice estar en contra de esta afirmación.

Figura 9. Resultados del reactivo: la capacitación del profesorado en materia de flexibilidad obstaculiza el proceso de enseñanza y aprendizaje

La figura nueve, muestra que la preparación que la institución educativa brinda al personal es fundamental para que la flexibilidad tenga mayor trascendencia; por ello, conocer la percepción del estudiantado en cuanto a la forma en que el profesorado aplica su capacitación para promover la educación alejada de la rigidez es fundamental. En este sentido, el 85% afirma estar totalmente de acuerdo, con esta afirmación, mientras que un 5% responde como indiferente ante la relación existente entre la capacitación y el éxito de la flexibilidad académica.

Figura 10. Resultados del reactivo: las instalaciones y los espacios de la universidad facilitan la flexibilidad educativa

La figura diez muestra que la innovación educativa debe ser viable en tanto la infraestructura de las instituciones de educación superior tengan la sostenibilidad requerida; este punto no incluye a las aulas o la tecnología al interior de éstas, sino a los espacios que fomentan mejores procesos de enseñanza y aprendizaje. Este reactivo se enfoca en conocer el vínculo entre los espacios físicos y la forma en la que éstos impactan en la innovación educativa; 80% de los respondientes afirma estar totalmente de acuerdo, mientras que el 10% comenta estar de acuerdo con que las IES deben contar con la infraestructura necesaria para tener mayor apertura en la educación.

Figura 11. Resultados del reactivo: el alumnado tiene poca injerencia en su futuro académico pues la flexibilidad ya está establecida por la institución

La figura once corresponde al último reactivo, mismo que se refiere a la “libertad” que el alumnado percibe en cuanto a la flexibilidad que la institución le brinda. En este sentido, el 60% de los respondientes asegura estar

totalmente de acuerdo en que la universidad aún tiene sistemas rígidos y la apertura en los planes de estudio aún es muy limitada; por otro lado, el 20% está de acuerdo con que la IES aún regula mucha de la flexibilidad ofertada. Así pues, al tener en cuenta la interpretación de las gráficas presentadas, se entiende que la flexibilidad educativa presenta aspectos positivos, pero también incluye algunos elementos negativos; a saber, la apertura académica radica en los diversos grupos de interés que se ven envueltos en las IES, además, los procesos de aprendizaje pueden ser mejoradas, se puede tener una formación multi, trans e interdisciplinaria, y esto puede ayudar a que las universidades tengan mayor competitividad internacional; por si fuera poco, la flexibilidad fomenta desarrollo de competencias y el autoaprendizaje, evitar rezago de parte del estudiantado y éste tiene un uso activo de las TIC.

Finalmente, la flexibilidad también tiene aspectos en contra; por ejemplo, la propia institución educativa, el profesorado y/o alumnado pueden tener cierto grado de resistencia al cambio, sobre todo porque la innovación requiere un replanteamiento de mentalidad y forma de hacer las cosas; por otro lado, la administración universitaria, no toma en cuenta la ampliación de la oferta de materias y/u horario; la capacitación constante puede significar un problema de recursos financieros; otra cuestión negativa es que se necesitan instalaciones con espacios óptimos; los planes de estudio deben estar alineados con estas nuevas características, y por supuesto, la autonomía del estudiantado en ocasiones se ve mermada por la escasa planeación académica.

Trabajo a futuro

Para complementar este estudio se cree prudente crear una serie de correlaciones entre cursos, universidades y carreras que hayan logrado convertir la rigidez en flexibilidad; también se puede analizar cómo los planes académicos han cambiado a lo largo de los últimos quince años; incluso, se puede pensar en estudiar al alumnado universitario que estudió bajo un ambiente tradicional, y el que actualmente interactúa con planes de estudio con mayor apertura.

Conclusiones

La teoría aporta ciertos aspectos a favor de la flexibilidad, y aunque en la práctica, al menos en la universidad analizada son puestos en marcha, el punto crítico es lograr que exista una sinergia entre lo que analistas afirman y lo que la IES puede llevar a cabo. Finalmente, se debe considerar que este estudio ayudó a conocer algunas variables que intervienen en el proceso de flexibilidad educativa universitaria; asimismo, se logra entender que hay aspectos positivos y negativos que devienen de la apertura e innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Referencias

- [1] L.O.Estrada, "Propuesta metodológica para determinar la flexibilidad curricular en programas académicos soportada por software libre bajo la concepción del modelo de sistema viable", *Revista Científica*, vol. 22, pp. 9-30, 2015.
- [2] B. Collis, y J. Moonen, "Flexibilidad en la educación superior: revisión de expectativas". *Revista Científica de Educomunicación*, vol. 37, no. XIX, pp. 15-25, 2011.
- [3] Salinas, J. *Enseñanza flexible, aprendizaje abierto. Las redes como herramientas para la formación*. España: Universidad de Málaga, 2017.
- [4] L. Harasim. *Learning Networks*. Cambridge: The MIT Press, 2015.
- [5] L. Moran, y B. Myringer. *Flexible learning and university change*. London: Routledge, 2019.
- [6] E. Dyson. *Release 2.0*. Barcelona: B.S.A. 2018.
- [7] D.T., Tan, C.S. Lee, L.K. Chan y A.D. Lu, "University 2.0: A View from Singapore". *International Journal on E-Learning*, vol. 8, no. 4, pp. 511-526, 2009.
- [8] R. Sharpe. *The impact of learner experience research on transforming educational practices. Transforming higher education through technology-enhanced learning*. United Kingdom: The Higher Education Academy, 2009.
- [9] M.B. Brown y J.K. Lippincott, "Learning Spaces: More than Meets the Eye", *Educase Quarterly*, Vol. 1, pp. 14-16, 2003.